

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

«СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и филология» Азиатский Международный Университет Бухара, Узбекистан

murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Аннотация: В данной статье на примере творчества Марии Трауб исследуем психологизм, отражающий принципы раскрытия художественного характера в русской «женской прозе». Исследуя принципы психологических мотиваций персонажей, автор «женской прозы» смогла создать более реалистичных персонажей, пролить свет на основополагающие социальные и культурные факторы, которые формируют их поведение, и способствуют межкультурному пониманию.

Ключевые слова: мать, современная материнская любовь, ребёнок, эмоции, внутренний мир персонажей, создаёт.

Annotasiya: Ushbu maqolada Mariya Traubning ishidan foydalanib, biz rus "ayollar nasrida" badiiy xarakterni ochish tamoyillarini aks ettiruvchi psixologizmni o'rganamiz. Qahramonlarning psixologik motivlari tamoyillarini o'rganib, "ayollar fantastikasi" muallifi ko'proq real xarakterlarni yaratishga, ularning xulq-atvorini shakllantiruvchi ijtimoiy va madaniy omillarni yoritib berishga, madaniyatlararo tushunishni rivojlantirishga muvaffaq bo'ldi.

Kalit so'zlar: ona, zamonaviy onalik muhabbati, bola, his-tuyg'ular, xarakterlarning ichki dunyosi, yaratadi.

Annotation: In this article, using the example of Maria Traub's work, we explore psychologism, reflecting the principles of revealing artistic character in Russian "women's prose." By exploring the principles of the psychological motivations of characters, the author of "women's fiction" was able to create more realistic characters, shed light on the underlying social and cultural factors that shape their behavior, and promote cross-cultural understanding.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Key words:. mother, modern maternal love, child, emotions, inner world of characters, creates.

Читая прозу Маши Трауб, понимаешь, что жизнь продолжается несмотря ни на что, и бывают проблемы пострашнее собственных. Книга «Новые семейные обстоятельства» наполняют нас эмоциями и мудростью, которые помогают стать более осознанными и счастливыми людьми. Прозе Маши Трауб свойственно внимание к обыденной жизни и драмам, разворачивающимся в повседневности, именно поэтому ее сравнивали с Чеховым и Трифоновым. *«Через эти крошечные заметки, наблюдения, смешные диалоги я и хотела показать современную материнскую любовь, и нашу с вами жизнь».* [1, с.120].

Здесь мы можем с точность отметить , особую, ни на кого не похожую, авторскую манеру: динамичный сюжет, объемный язык, легкую иронию, подкупающую искренность и кинематографическую точность в деталях. *«Да, бывает страшно, часто падаешь от усталости и груза ответственности, живешь будто на автомате, попадая в день сурка».*[3,с.32].

Мы думаем, что Проза Маши Трауб делает читателей свидетелями жизненных историй, с которыми сталкиваются героини. Мы наблюдаем за их мыслями, эмоциями, поведением, желанием преодолеть собственные страхи и недостатки. В её произведениях мы видим, как люди находят силы продолжать двигаться вперед даже в самых безнадежных ситуациях. *«Но жизнь – очень интересное приключение. Особенно когда в ней есть дети».* [2,с.46].

Произведения Маши Трауб - это сборник авторских мыслей и размышлений о привычных для каждого из нас ситуациях. На некоторые моменты мы не обращаем внимания, а другие просто выбивают из колеи, ломают планы на будущее. Что помогает человеку оставаться счастливым? Случаи очень разные. Кто-то находит утешение и поддержку в любви, своей семье, другие – в дружбе, заботе о братьях наших меньших.

Современная проза Маши Трауб – это её отношение к родителям, особенно матерям. *«У каждой матери бывает состояние, хотя в этом тяжело признаться даже самой себе, когда от усталости и недосыпа способна думать на уровне инфузории-туфельки».*[4,с.76].

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Автор в своих произведениях отлично понимает, как тяжело быть мамой и находит искренние слова поддержки.

– *Катя, Ева что, уже пробовала колу? – возмутилась я.*

– *Она третий ребенок в семье. Чего она только не пробовала, – ответила Катя.*

Маша Трауб умеет рассказывать о сложных ситуациях, заставляя задуматься над смыслом жизни и ценностями, которых мы придерживаемся, а так же уделяет внимание трогательным размышлениям о детях. Ее истории не только вдохновляют читателей, но и учат сочувствию и состраданию. «*Но жизнь – очень интересное приключение. Особенно когда в ней есть дети.*» [5, с. 97].

Если посмотреть на женщин с детьми с точки зрения психолога, мы увидим, что классическую разновидность современного родителя. В своих произведениях Маша Трауб показала, что и современная мать любит поговорить о том, что она не спит, не ест, только и занимается, что ребёнком. «Сразу, как родила, начала учить его китайскому языку и английской поэзии, потому что после года будет поздно...» [6, с.321].

«*Современная мать*» по словам писательницы знает абсолютно всё о детях и даст совет по любому вопросу. У неё-то проблем с ребёнком не бывает никогда. При этом её воспитательная позиция — жёсткая, и давать советы ей, а уж тем более критиковать, бесполезно и даже небезопасно. [2, с. 178].

Теплая, трогательная, эмоциональная проза российской писательницы Маши Трауб – это именно то, что нужно современному читателю в этом вечно суетящемся мире. Маленькие добрые истории дарят читателям надежду и вдохновение, позволяют взглянуть на жизненные трудности через судьбы главных героев.

Мы проанализировали в прозе Маши Трауб, что все дети испытывают чувство страха, одиночества, ненужности, ревности. Только в разной степени и в разные моменты жизни. И да, дети иногда чувствуют себя «лишними». Рождение младшего ребенка в семье, развод родителей, новые браки папы или мамы — для ребенка это безусловный стресс, ломается привычная картина мира. Да, у всех разное ощущение защиты, качество тефлонового покрытия, что ли. «Кто-то тонкий: чуть царапнул — и все, а кто-то как чугунная

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

сковорода». [4, с. 65].
В каждой книге есть часть меня. Автор не списывает с реальностью буквально, но и неправды, выдумки, фантазий в своих книгах нет, юность автора и пытаться догадаться, что было на самом деле, а что — плод буйной фантазии. «В каждой книге есть часть меня». [1, с. 34]. Здесь мы обнаружили, что Маша Трауб походит к каждому своему произведению, как к «детищу» с любовью подавая своему читателю темы для размышлений...

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Мария Метлицкая. После измены. М.: Эксмо, 2013. (17) 46. (
2. Мария Метлицкая. Ошибка молодости. М.: Эксмо, 2013. (17)
3. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
4. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
5. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
6. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
7. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
8. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
9. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
10. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.
11. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

12. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.

13. Hasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853> Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

14. Hasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(11), 403–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10107320>

15. Hasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

16. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

17. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

18. Hasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

19. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

20. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

21. Хасанова, Ш. Б. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

22. Berdiyeva, S. (2023). A STORY-BASED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 2(10), 262-266.

23. Berdiyeva, S. U. (2023). THE DIFFERENCE BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION [Data set]. Zenodo.

24. Utkerovna, S. (2023). BENEFITS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES THROUGH ROLE-PLAYING ACTIVITIES. *Modern Science and Research*, 2(10), 723-729.

25. Utkerovna, B. S. (2023). SHUM BOLA ASARINING TARJIMASIDA TARJIMON MAHORATI. "DENMARK" *THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY*", 14(1).

26. Utkirovna, B. S. (2023). Characteristics of the Works of Charles Dickens. *European Science Methodical Journal*, 1(3), 24-28.

27. Berdiyeva, S. (2023). THE IMPORTANCE OF ROLE PLAYING ACTIVITIES IN IMPROVING LEARNERS' LANGUAGE SKILLS. *Modern Science and Research*, 2(9), 75-78.

28. Bobojonova, D. (2024). MANIFESTATION OF LEXEMES RELATED TO THE PROFESSION OF BLACKSMITHING IN FOLK PROVERBS. *Modern Science and Research*, 3(1), 687-693. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28380>

29. Bobojonova, D. (2024). TYPES OF OCCUPATIONS RELATED TO THE LIFE OF THE UZBEK PEOPLE (within the profession of blacksmithing). *Modern Science and Research*, 3(2), 739-746. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29461>

30. Gulamova, D. (2024). EUPHEMISM INTERPRETATION IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE. *Modern Science and Research*, 3(1), 817-823. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28458>

31. Gulamova, D. (2023). METHODOLOGY FOR DEVELOPING THE CULTURE OF USING EUPHEMISMS IN 9TH GRADE NATIVE LANGUAGE CLASSES. *Modern Science and Research*, 2(12), 483-493. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/26960>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

32. Gulamova, D. I. (2023). 5-6-SINF ONA TILI DARSLARIDA EVFEMIZMLARDAN FOYDALANISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.

33. Gulamova, D. I. (2023). EVFEMIZMLAR O 'QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.

34. Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARIDA TA'LIM TUSHUNCHASI.

35. Bafoeva, R. (2023). XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING YANGICHA USULLARI.

36. Bafoeva, R. (2024). THE IMPORTANCE OF PROVERBS IN ENGLISH, RUSSIAN, UZBEK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 3(1), 33-38.

37. Bafoeva, R. (2023). The concept of family in English, Russian and Uzbek proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(10), 651–654. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/2279>

38. Rokhila Bafoeva 2023. The Concept of Education in English and Uzbek Proverbs. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769). 1, 9 (Nov. 2023), 292–296.

39. Bafoeva, R. (2023). NEW METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(10), 58-63.

40. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2022). NATIONAL AND CULTURAL PROVERBS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND THEIR UNIVERSAL FEATURES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 500-503.

41. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK MAQOLLARINING GENDER XUSUSIYATLARI. *World of Science*, 6(5), 167-169.

42. Pirmanovna, N. G., & Bafoeva, R. (2023). O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARINING JAMIYATDAGI TUTGAN O'RNI VA ULARNING O'RGANILGANLIK DARAJASI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(14), 74-76.

43. Idiyeva, L. (2023). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Modern Science and Research*, 2(10), 520-523.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

44. Idiyeva, L. (2023). CONTENT OF GRAMMATICAL CATEGORIES IN TWO LANGUAGES AND TYPOLOGY OF PARTS OF SPEECH. *Modern Science and Research*, 2(10), 52-57.

45. Idiyeva, L. (2024). ORIENTAL EDUCATION IN THE FAMILY AND ITS SOCIAL SIGNIFICANCE. *Modern Science and Research*, 3(1), 39-44.

46. Idieva, L. (2024). CRITICAL THINKING IS A SYSTEM OF JUDGMENT. *Modern Science and Research*, 3(2), 481-487.

47. Ismatovna, I. L. (2022). MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(04), 80-84.

48. IDIYEVA, L. I. Using Interactive Forms and Techniques in English Lessons. *Asst. Prof. Dr. Mehmet Necati CIZRELIOGULLARI, Ph. D.*, 42.

49. Gafarova, Z. Z., Bozorova, M. A., & Jumayeva, S. (2020). Sh.; Idiyeva, LI; Radjabova. *LU International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), p403-407.

50. PROVERBS, M. A. O. O. (2020). SAYINGS AND THEIR PRIMARY SOURCES. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 4-4.

51. Lola, I., Madinabonu, N., & Ruslan, K. (2022). Using swot analysis in education. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 126-131.